

UDK: 619:616.9: 636.3:576.8.

**ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО
ИММУНИТЕТА ТЕЛЯТ И ЯГНЯТ
К СТАФИЛОКОККАМ И СТРЕПТОКОККАМ**

Сулаймонова Дурдона Зохид кизи – студент.

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины
животноводства и биотехнологий

Аннотация. В исследованиях были изучены возрастные особенности показателей естественного иммунитета телят и ягнят к стафилококкам и стрептококкам. Было установлено, что в сыворотке крови телят вырабатываются антитела в высоком титре от 1:100 до 1:300, а в сыворотке крови ягнят — от 1:50 до 1:175 против стафилококков и стрептококков. Эти показатели свидетельствуют о высоких естественных иммунных свойствах организма телят и ягнят к стафилококкам и стрептококкам.

Annotation. In the studies, age-related characteristics of natural immune indicators in calves and lambs against staphylococci and streptococci were investigated. It was found that high antibody titers were produced in the blood serum of calves, ranging from 1:100 to 1:300, and in the blood serum of lambs, ranging from 1:50 to 1:175, against staphylococci and streptococci. These results indicate that calves and lambs have strong natural immune properties against staphylococcal and streptococcal infections.

Ключевые слова: телята, ягнята, сыворотка крови, стафилококк, стрептококк, естественные иммунные показатели, колостральной иммунитет, естественный активный иммунитет, антител.

Keywords: calves, lambs, blood serum, staphylococcus, streptococcus, natural immune indicators, colostral immunity, natural active immunity, antibodies.

Актуальность темы. Одной из основных проблем современной инфекционной патологии являются условно-патогенные микроорганизмы и вызываемые ими заболевания.

По этиологическим факторам современных заболеваний зарегистрировано около 100 видов условно-патогенных микроорганизмов: Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Pseudomonas, Haemophilus, Mycobacterium, Mycoplasma, Candida, Pneumocystis и другие [1,4,5,9].

При определённых условиях условно-патогенные микроорганизмы могут вызывать тяжёлые и опасные для жизни инфекционные заболевания.

На организм новорождённых негативное влияние оказывают не только патогенные микроорганизмы, но и условно-патогенные, которые при снижении резистентности организма могут действовать как возбудители инфекционных заболеваний [1,2,3,7].

К числу условно-патогенных микроорганизмов, часто встречающихся в практике, относятся колибактерии, сальмонеллы, стафилококки, стрептококки и другие бактерии [1,5,6,8].

Стафилококки считаются одними из наиболее распространённых микроорганизмов и вызывают заболевания у людей и животных. Кокки рода *Staphylococcus* впервые были обнаружены Р. Кохом (1878 г.) и Л. Пастером (1880 г.). Ф. Розенбах (1884 г.) изучил их основные биохимические свойства. Патогенные стафилококки вызывают заболевания у овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей, а также у лабораторных животных — кроликов, белых мышей и морских свинок. Стафилококки вызывают различные заболевания у молодняка животных, в некоторых случаях приводя к летальному исходу [5,8].

Семейство *Streptococcaceae* включает 7 родов, среди которых патогенными считаются *Streptococcus*, *Enterococcus*, *Aerococcus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus* и *Lactococcus*. Чаще всего заболевания вызывают стрептококки и энтерококки, тогда как другие роды редко обладают патогенностью. Впервые стрептококки были обнаружены Т. Бильротом (1874 г.). Позднее Л. Пастер (1879 г.) выявил их при септических заболеваниях, а Огстон (1881 г.) — при гнойных воспалениях. Фелейзен (1883 г.) и Розенбах (1884 г.) сумели выделить чистую культуру стрептококков на искусственных питательных средах [5,8].

Патогенные стрептококки вызывают различные гнойно-воспалительные заболевания у крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей и птиц. Среди лабораторных животных кролики и белые мыши считаются восприимчивыми к стрептококкам.

В ветеринарии заболевания, вызываемые этими бактериями, занимают особое место как болезни молодняка животных. Несмотря на разработку специальных мер профилактики, борьбы и лечения, актуальность данной проблемы не снижается [1,3,6].

Цель исследования. Определение показателей естественного иммунитета телят и ягнят против кокков и изучение их возрастных особенностей.

Материалы и методы исследования. С целью изучения степени проявления естественного иммунитета к стафилококкам и стрептококкам в организме телят и ягнят различного возраста нами были проведены научно-исследовательские работы.

Научно-исследовательские работы были проведены в условиях естественных пастбищ каракулеводческого хозяйства «Нурота» Нуротинского района Навоийской области, на телятах и ягнятах в возрасте 10 дней, 1 и 3 месяцев.

Лабораторные исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории кафедры «Физиология животных, биохимия и патологическая физиология» нашего университета.

Динамику накопления антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови телят и ягнят различного возраста определяли с помощью реакции агглютинации Райта.

Результаты исследований. В ходе проведённых нами научных исследований, учитывая, что проблема условно-патогенных микроорганизмов особенно остро стоит у молодняка животных, был проведён анализ образования антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови телят и ягнят в возрасте 10 дней, 1 и 3 месяцев, а также их значения в формировании колострального и естественного иммунитета.

На первом этапе нами была изучена и проанализирована динамика накопления антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови телят в возрасте 10 дней, 1 и 3 месяцев (таблица 1).

Таблица 1

Динамика образования антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови телят в возрасте 10 дней, 1 и 3 месяцев. (M±m)

№	Спектр антител	Возраст и количество телят (n=)		
		10 дневные (n=5)	1-месячные (n=5)	3-месячные (n=5)
1	Агглютинин стафилококк	1:180±6,00	1:250±7,07	1:300±7,74
2	Агглютинин стрептококк	1:100±4,47	1:250±7,07	1:230 ±6,78

Из таблицы 1 видно, что в сыворотке крови новорождённых телят в возрасте 10 дней были обнаружены специфические агглютинины против стафилококков в титре

1:180 и против стрептококков в титре 1:100. Это свидетельствует о формировании у телят колострального иммунитета.

В ходе проведённых исследований установлено, что в сыворотке крови телят в возрасте 1 месяца специфические агглютинины против стафилококков присутствовали в титре 1:250, против стрептококков — также в титре 1:250. У телят в возрасте 3 месяцев в сыворотке крови были выявлены специфические агглютинины против стафилококков в титре 1:300 и против стрептококков — в титре 1:230. При этом отмечена волнообразная динамика их содержания. Это свидетельствует о формировании у телят естественного активного иммунитета.

Для более детального изучения данного вопроса исследования были продолжены на ягнятах в возрасте 10 дней, 1 и 3 месяцев. Была изучена динамика образования антител против стафилококков и стрептококков в их сыворотке крови (таблица 2).

Таблица 2

Динамика образования антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови ягнят в возрасте 10 дней, 1 и 3 месяцев. (M±m)

№	Спектр антител	Возраст и количество телят (n=)		
		10 дневные (n= 15)	1- дневные (n=15)	3- дневные (n=15)
1	Агглютинин стафилококк	1:150±4,0	1:140±2,64	1:160±2,82
2	Агглютинин стрептококк	1:175±6,0	1:50±1,58	1:170±2,91

Из таблицы 2 видно, что в сыворотке крови ягнят в возрасте 10 дней были обнаружены специфические агглютинины против стафилококков в титре 1:150 и против стрептококков в титре 1:175. Это свидетельствует о формировании у ягнят пассивного, то есть колострального иммунитета.

В ходе проведённых исследований установлено, что титр антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови ягнят в возрасте 3 месяцев (от 1:60 до 1:170) был значительно выше по сравнению с титром антител у ягнят в возрасте 1 месяца (от 1:50 до 1:140). Это свидетельствует о формировании у ягнят естественного иммунитета.

Следует отметить, что до настоящего времени существование столь выраженного естественного иммунитета против стафилококков и стрептококков фактически

отрицалось. Это объясняется тем, что ранее не было известно о формировании у сельскохозяйственных животных естественного иммунитета, обладающего специфичностью в отношении стафилококков и стрептококков.

Очевидно, что данное явление связано не только с колостральным, то есть пассивным иммунитетом, но и с формированием активного иммунитета.

ВЫВОДЫ.

1. Установлено, что в сыворотке крови телят и ягнят в возрасте 10 дней образуются антитела против стафилококков и стрептококков в высоких титрах — от 1:100 до 1:180. Это свидетельствует о формировании у телят и ягнят колострального иммунитета.
2. Очевидно, что данные антитела в сыворотке крови 10-дневных телят и ягнят поступают от матери с молозивом и направлены на защиту молодняка от соответствующих бактериальных возбудителей.
3. Установлено, что в сыворотке крови телят и ягнят в возрасте 1 месяца образуются антитела против стафилококков и стрептококков в высоких титрах — от 1:50 до 1:250.
4. Установлено, что в сыворотке крови телят и ягнят в возрасте 3 месяцев образуются антитела против стафилококков и стрептококков в высоких титрах — от 1:160 до 1:300.
5. Показатели антител против стафилококков и стрептококков, выявленные у телят и ягнят в возрасте 1 и 3 месяцев, свидетельствуют о формировании в их организме естественного активного иммунитета.
6. Установлено, что титр антител против стафилококков и стрептококков в сыворотке крови телят значительно выше, чем титр аналогичных антител в сыворотке крови ягнят.
7. Высокие показатели естественного иммунитета телят и ягнят к кокковым микроорганизмам свидетельствуют о его специфическом характере. Это имеет большое значение для ветеринарной практики.

Список использованной литературы

1. Абдуллаев М.А., Рузикулов Р.Ф. Иммуность организма сельскохозяйственных животных против условно-патогенных микроорганизмов. //Журнал «Известия» Армянской сельскохозяйственной академии. -Ереван, 2004, № 4, С. 60-61.

2. Бурлаков В.А., Родионова В.Б., Интизаров М.М., Бурлаков С.В., Бурлакова Г.И., Проблемы борьбы и профилактики желудочно-кишечных болезней молодняка животных //Ветеринарная медицина. – Москва, 2002. №1. С.16-17.
3. Бурлуцкий И.Д. Профилактика и борьба с болезнями молодняка сельскохозяйственных животных //Сб. научных трудов УзНИИВ. - Самарканд, 1986.- С.18-24.
4. Железникова Г.Ф. Инфекция и иммунитет: стратегии обеих сторон //Иммунология. - Москва, 2006. - № 6. - С.597 - 614.
5. Коляков Я.Е. Ветеринарная микробиология. Москва-2006 год.
6. Рузикулов Р.Ф., Абдуллаев М.А. Колостральный иммунитет новорождённых животных против условно-патогенных микроорганизмов //Мониторинг распространения и предотвращения особо опасных болезней животных и птиц: Материалы III Международной научной конференции. - Самарканд, 2006. – С. 276-278.
7. Сейтханова Б. Становление микрофлоры новорожденного //Зооветеринария. - Ташкент, 2008.- №5.- С.34-35.
8. Фролов А.Ф., Зарицкий А.М. Еще раз об условной патогенности микроорганизмов. Журнал микробиологии. 1999. – №5. – С.96-98.
9. Хаитов Р.М. Иммунология. Учебник для медицинских вузов - М: Гзотар - Медиа, 2006. - С.35-54.